

Akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

**Lailatus Syarifah H.N., Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria
Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Qardh” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Qardh berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 pemetaan topik penelitian seputar akad Qardh, yaitu: (1) Penerapan akad Qardh; (2) Pengaruh akad Qardh; (3) Kajian yuridis pada akad Qardh; (4) Upaya pengembangan akad Qardh; (5) Persepsi masyarakat pada akad Qardh; (6) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap akad Qardh; dan (7) Isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Qardh. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Qardh, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Akad Qardh; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka; Bibliometrik VOSviewer

Pendahuluan

Islam memiliki prinsip tolong-menolong dalam meningkatkan perekonomian umat, salah satunya dengan pemakaian akad Qardh dalam perihal utang-piutang. Selain menjadi salah satu instrumen akad *tabarru'*/tolong-menolong, akad Qardh juga menjadi pembeda antara pinjaman dana di Lembaga Keuangan Syariah dengan pinjaman dana di Lembaga Keuangan Konvensional. Dalam Lembaga Keuangan Syariah, dana berupa pinjaman uang tidak dikenakan bunga yang mengandung unsur riba. Sehingga, Lembaga Keuangan Syariah harus menjalankan prinsip akad Qardh sesuai dengan petunjuk yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Lembaga Keuangan Syariah memiliki banyak model pendanaan dalam melayani nasabah, salah satunya adalah akad Qardh. Akad tersebut berupa modal yang wajib dibayarkan oleh nasabah tanpa adanya tambahan atau bunga. Dengan demikian, dalam praktiknya, akad Qardh membantu menyokong ekonomi masyarakat mulai dari masyarakat bawah, sedang, hingga masyarakat yang memerlukan bantuan demi keberlangsungan hidupnya (Mutawali, 2021) (Subkhi, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar akad Qardh, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Qardh, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Qardh adalah akad yang menyediakan dana atau tagihan oleh Lembaga Keuangan Syariah (*muqridh*) kepada nasabah (*muqtaridh*). Nasabah harus membayar tagihannya baik secara tunai (*cash*) atau dengan mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Orang yang melakukan akad Qardh wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, serta biaya pengelolaan dibebankan kepada nasabah. Jika nasabah tidak membayar utang pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau membatalkan separuh atau seluruhnya (diamortisasi) tanggung jawabnya (KHES, Bab XXVII, Pasal 606, 607, 610 dan Fatwa DSN-MUI, No. 19/DSN-MUI/IV/2001) (Aderemi & Ishak, 2020) (Arifin & Busriadi, 2020).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai

pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah akad Qardh. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Qardh*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Qardh berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan (Shalsabila et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad Qardh pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelusuran ilmiah seputar akad qardh di lembaga keuangan syariah selama kurun waktu tahun 2005 hingga 2022 menunjukkan peningkatan publikasi setiap tahunnya, terutama dalam tiga tahun terakhir. Kami juga mendapatkan data publikasi dalam bentuk artikel sebanyak 122 judul yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi. Bahkan, pada tahun 2021, publikasinya sebanyak 26 artikel. Sehingga, rata-rata publikasi ilmiah seputar akad qardh adalah sebanyak 20 atau lebih artikel per tahunnya.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar akad Qardh berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2005	1	2015	5	2020	22
2011	2	2016	6	2021	26
2012	1	2017	7	2022	20
2013	1	2018	6		
2014	6	2019	18		
Jumlah 122					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2019.

Pada tabel 2, terdapat 11 afiliasi atau lembaga yang paling banyak mempublikasikan artikel penelitian seputar akad qardh di lembaga keuangan

syariah. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah lembaga penerbit jurnal yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian seputar akad qardh, dengan jumlah sebanyak 4 artikel.

Tabel 2. Institusi penerbit jurnal ilmiah seputar akad Qardh

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah	4
Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)	3
Jurnal Al Maqashidi (Jurnal Hukum Islam Nusantara), Al-Amwal : (Journal of Islamic Economic Law), AL-FALAH (Journal of Islamic Economics), El Dinar (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah), ISLAMIKA (Pendidikan Agama Islam), Jurnal Hukum (IUS QUIA IUSTUM), Kanun (Jurnal Ilmu Hukum), Ar-Ribhu (Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah), Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine).	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel 2019*

Peneliti yang paling produktif, yaitu: Awaluddin, Lian Fuad; Rohmah, Wahab, Ummi Nurjannah Prastyawati; Abdul, Cahyono, Eko Arief, Purwadi, Muhammad Imam, yang menulis 2 artikel jurnal. Sedangkan peneliti lainnya hanya menulis 1 artikel jurnal seputar akad Qardh, yaitu: Abdillah, Yudi Khoeri, Abdullah, Rosmawati R.; M Wahyuddin, Abdussakur, Abdussakur, Aderemi Muhammad Shahrul Ifwat, Abdulmajeed Muhammad Raji; Ishak, Afif, Mufti, Afkar, Taudlikhul, Aini, Rukyal, Al-Banna, Achmad Nurdany; Hasan, Aris Ismail, Aris; Hannanong, Ash-shiddiqy, Muhammad, Astuti, Syamsuddin Bidol; Andi, Badriyah, Selly Sri Wulandari, Neni Nuraeni; Mila, Basoeki, Zendy Sellyfio Ardiana; Radityo Dewandaru, Bidol Andi, Syamsuddin; Astuti, Bimo, Asti Marlina; Muhamad Zakie Hanifan; Widhi Ariyo, Bimo, Asti Marlina; Muhamad Zakie Hanifan; Widhi Ariyo, Candra, Anggreany Hustia; Mister, Cholidah, Chusnul, Daningrum Mikhriani, Januar; Mikhriani, Dewi Fatmasari, Dini Widyaningsih, Fadly Kholil; Arif, Suyud, Fadly; Nawawi, Farhan, Ahmad Hendra Rofiulla; Eko Raharto;, fasiha, fasiha, Fatonah, Siti, Fatwa, Nurul, Filiawati, Kenlies Era Rosalina Marsudi; Sinta Garwautama Sulaeman; Noor, Iqbal, Paramadita Khalifa; Sulaeman Ghafur, Saifuddin Syuhri; Abd Halim, Mohamad Torik Langlang Buana; Sofyan Hamidi, Mohammad Hamka, Restu Nur Hakim; Muhammad Handoyo, Nurma Khususna Khanifa; Handoyo Hayati, Ilda, Hazmi, Faiqul, Hidayah, Taufiq Hidayati Agus, Nurul; Sarono Hidayatina, Hidayatina Hidayatullah, Tri Hidayati; Muhammad Syarif HS, Moh Musfiq Arifqi & Dedi Eko Riyadi Huda, Bakhrul Humaira Mahfud., Dahlan Humaira, Humaira Husna, Sri Sudiarti; Julfan Saputra; Asmaul Isnarti, Baiq Joni, Alya Khairunnisa; Joni Juniwati, Salma Aulia Devyane; Kristianingsih Kristianingsih; Endang Hatma Karjuni, Yasin Yasin; Dwiya Endah Pandu Probowati; Barnawi Barnawi; Agus Khan, Farah Muneer; Foyasal Lucy Chairael Maivalinda, Fernanda Mahardika, Naura Mumtaz; Dewa Putra Kharisma Marlina, Zakaria Batubara; Eli Maulana Eva Theresna; Nurdiansyah, Dian Hakiq, Dede Rapsanjani; Ruchjana Maulida Ahmadi; Umar, Masyitah, Sri; Hasan Melis, Saprida Saprida; Choiriyah Choiriyah; Melis MS, Nur Afni

Sumber : Data diolah, *software VOSviewer 1.6.18*.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh 4 kluster dan 115 item, seperti gambar 1 di atas. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Kluster 1. warna merah terdiri dari 34 item, yaitu: *accordance, activity, addition, al qardh, amount, application, approach, article, assistance, benefit, collateral, concept, contract, cost, debt, existen, form, interest, islamic bank, islamic banking, law, library research, paper, party, person, principle, problem, provision, research method, sharia banking, society, source, term, use*.
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 33 item, yaitu: *agreement, bank indonesia, business, community, dan, debtor, development, distribution, dsn mui, dsn mui iv, ema, fund, gold, ijarah, kata kunci, keywords, loan, namun, need, number, pembiayaan, penelitian ini, product, produk, qard, qard al hasan, regulation, relation, syariah, tahun, timem transaction, untuk*.
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 30 items, yaitu: *analysis, bank, data, data collection techniqui, documentation, effect, financing, income, indonesia, influence, interview, islam, islamic law, object, observation, payment, penelitianini bertujuan, period, population, profit, purposive sampling, qardh financing, research, sample, secondary data, sharia, sharia bank, significant effect, type, value*.
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 18 item, yaitu: *customer, difficulty, factor, field research, financial institution, implementation, increase, installment, islamic financial institution, lacks, lks, member, ractice, qardh contract, qualitative research, researcher, service, solution*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Penerapan Akad Qardh

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 11 topik penelitian seputar penerapan akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah (Buana & Halim, 2020) (Rahmatullah, 2020) (Yuliani, 2020) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

Pertama, Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah dapat menerapkan konsep qardh dengan menyediakan produk pembiayaan berbasis qardh kepada nasabahnya. Nasabah yang membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman qardh kepada lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan akan memberikan pinjaman tersebut tanpa membebankan bunga, tetapi nasabah harus mengembalikan jumlah yang dipinjamkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Penerapan qardh pada lembaga keuangan syariah merupakan alternatif yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam yang melarang bunga.

Kedua, dana talangan haji. Dana talangan haji adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk membantu calon jamaah haji membiayai perjalanan ibadah haji mereka. Penerapan qardh pada dana talangan haji dapat berarti bahwa dana yang diberikan kepada calon jamaah haji adalah bentuk pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan setelah mereka kembali dari ibadah haji. Dengan demikian, calon jamaah haji dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi biaya perjalanan haji, sementara lembaga yang memberikan dana tetap mempertahankan prinsip keuangan syariah yang melarang bunga.

Ketiga, lingkungan pedagang. Penerapan qardh dalam lingkungan pedagang dapat merujuk pada pinjaman yang diberikan oleh pedagang kepada sesama pedagang dalam bentuk qardh hasan (pinjaman yang harus dikembalikan dengan baik) atau qardh maruf (pinjaman yang dapat dikembalikan secara sukarela). Dalam lingkungan pedagang, qardh dapat menjadi alat yang membantu dalam memperkuat kerjasama dan saling membantu antara pedagang. Misalnya, jika seorang pedagang membutuhkan modal untuk meningkatkan usahanya, pedagang lain dalam lingkungan tersebut dapat memberikan pinjaman qardh tanpa bunga sebagai bentuk dukungan. Pedagang yang menerima pinjaman tersebut kemudian diharapkan mengembalikan jumlah pinjaman tersebut setelah mendapatkan keuntungan dari usahanya.

Keempat, transaksi gadai emas. Dalam transaksi gadai emas, penerapan akad qardh dapat terjadi ketika seseorang membutuhkan pinjaman dan menggunakan emas sebagai jaminan. Pemberi pinjaman, seperti lembaga keuangan syariah atau pegadaian, memberikan pinjaman qardh kepada penerima pinjaman dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Emas yang digadaikan tidak dijual, tetapi disimpan sebagai jaminan untuk pinjaman tersebut. Penerima pinjaman harus mengembalikan pinjaman qardh tersebut beserta jumlah yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jika penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menjual emas yang digadaikan untuk melunasi hutang.

Kelima, pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dalam pembiayaan UMKM, penerapan akad qardh dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman qardh kepada UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Pemberi pinjaman, seperti lembaga keuangan syariah atau lembaga pembiayaan mikro syariah, memberikan pinjaman tanpa bunga kepada UMKM. UMKM tersebut kemudian mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, penerima pinjaman bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tanpa bunga, dan ini sesuai dengan prinsip keuangan syariah yang melarang bunga.

Keenam, asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, penerapan akad qardh dapat terjadi dalam konteks dana tabarru (dana sumbangan) yang digunakan untuk membantu peserta yang mengalami kerugian. Peserta asuransi membayar kontribusi atau premi kepada perusahaan asuransi syariah, dan dana tersebut digunakan untuk membayar klaim dari peserta yang mengalami kerugian. Pada dasarnya, premi yang dibayarkan oleh peserta adalah bentuk sumbangan atau qardh kepada perusahaan asuransi syariah. Jika ada peserta yang mengalami kerugian, perusahaan asuransi menggunakan dana tabarru untuk membantu peserta tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad asuransi syariah.

Ketujuh, produk dana talangan pendidikan. Pada produk dana talangan pendidikan, akad qardh dapat diterapkan dengan cara memberikan pinjaman kepada individu atau keluarga untuk membiayai pendidikan. Dalam akad qardh, pemberi pinjaman memberikan dana kepada peminjam tanpa menambahkan bunga atau keuntungan lainnya. Peminjam diharapkan mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Tujuan dari produk ini adalah untuk mendukung akses pendidikan yang lebih luas dan memberikan kesempatan kepada individu yang membutuhkan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Kedelapan, fungsi sosial. Dalam konteks fungsi sosial, akad qardh dapat digunakan untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan keuangan dalam situasi darurat atau dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Melalui akad qardh, pemberi pinjaman dapat memberikan dana kepada peminjam tanpa mengharapkan keuntungan finansial. Peminjam diharapkan mengembalikan pinjaman tersebut setelah mereka mampu secara finansial. Akad qardh dalam fungsi sosial bertujuan untuk membantu sesama dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat.

Kesembilan, pengalihan pembiayaan. Dalam pengalihan pembiayaan, akad qardh dapat digunakan sebagai alternatif dalam situasi di mana pihak yang membutuhkan pembiayaan mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban keuangan mereka. Misalnya, jika seseorang tidak mampu membayar pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan, lembaga tersebut dapat mempertimbangkan untuk mengganti pinjaman tersebut dengan akad qardh. Dalam hal ini, lembaga keuangan memberikan dana sebagai pinjaman tanpa bunga kepada peminjam, dan peminjam diharapkan mengembalikan jumlah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Akad qardh dalam pengalihan pembiayaan bertujuan untuk membantu peminjam mengatasi kesulitan finansial mereka dengan cara yang lebih berkelanjutan dan adil.

Kesepuluh, mustahik zakat *asnaf gharimin*. Akad qardh dapat diterapkan dalam konteks mustahik zakat *asnaf gharimin* untuk membantu mereka yang tergolong sebagai orang miskin yang berhutang. Dalam akad qardh, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada mustahik zakat tanpa membebankan bunga atau keuntungan tambahan. Pinjaman tersebut diberikan dengan tujuan untuk membantu mustahik zakat agar dapat melunasi hutang-hutang mereka yang mendesak. Mustahik zakat diharapkan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Akad qardh dalam kasus ini bertujuan untuk membantu mustahik zakat mengatasi keterpurukan finansial mereka dan mengurangi beban hutang.

Kesebelas, platform *fintech lending* syariah. Platform *fintech lending* syariah adalah platform keuangan digital yang menawarkan layanan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, akad qardh dapat digunakan sebagai salah satu bentuk akad dalam transaksi pinjaman antara pemberi pinjaman dan peminjam. Platform *fintech* tersebut dapat mengadopsi akad qardh dengan memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa membebankan bunga atau keuntungan tambahan. Peminjam diharapkan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pengaruh Akad Qardh

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 8 topik penelitian seputar pengaruh akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah (Maulana et al., 2020) (Muin, 2019), yaitu:

Pertama, profitabilitas perusahaan. Dalam akad qardh, perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa mengenakan bunga. Dalam hal ini, perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan langsung dari akad qardh itu sendiri. Namun, akad qardh dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan dalam lingkungan bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam jangka panjang, reputasi yang baik dapat menarik pelanggan

dan mitra bisnis yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.

Kedua, total asset perusahaan. Pemberian pinjaman melalui akad qardh dapat mempengaruhi total aset perusahaan. Meskipun akad qardh tidak menghasilkan pendapatan langsung, pihak peminjam dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk kegiatan bisnis yang produktif. Jika pihak peminjam berhasil menghasilkan pendapatan dari kegiatan bisnis tersebut, mereka dapat mengembalikan pinjaman kepada perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan total asetnya melalui pinjaman yang diberikan melalui akad qardh.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah pemberdayaan masyarakat. Akad qardh dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan dana tanpa bunga, terutama mereka yang sulit memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman konvensional. Dengan adanya akad qardh, masyarakat dapat memperoleh akses ke modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Keempat, nilai perusahaan. Akad qardh yang melibatkan pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga yang sangat rendah dapat memiliki dampak positif terhadap nilai perusahaan. Dalam perspektif syariah, praktik bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menggunakan akad qardh, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip etis dalam Islam. Hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat umum, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap nilai perusahaan.

Kelima, laba bersih perusahaan. Pengaruh akad qardh terhadap laba bersih perusahaan tergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran pinjaman, periode waktu pinjaman, dan biaya yang terkait dengan akad qardh tersebut. Dalam akad qardh tanpa bunga, perusahaan tidak perlu membayar bunga, sehingga biaya pinjaman dapat ditekan. Ini dapat meningkatkan laba bersih perusahaan karena penghematan biaya tersebut. Namun, jika ada biaya administrasi atau biaya pengelolaan yang terkait dengan akad qardh, hal ini dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan.

Keenam, peningkatan produktivitas UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Akad qardh dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan produktivitas UMKM. UMKM seringkali kesulitan mengakses pembiayaan tradisional yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan jaminan atau sebab lainnya. Dalam konteks ini, akad qardh dapat menjadi alternatif yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan akses ke pembiayaan yang dibutuhkan tanpa harus membayar bunga yang tinggi. Dengan demikian, UMKM dapat menggunakan pembiayaan tersebut untuk meningkatkan produksi, membeli peralatan, mengembangkan inovasi, atau memperluas pasar. Peningkatan ini dapat berdampak positif pada produktivitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Ketujuh, pengentasan kemiskinan. Akad qardh dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan akses ke pembiayaan kepada mereka yang kurang mampu. Dalam akad qardh, pemberi pinjaman tidak mengenakan bunga atau hanya menetapkan bunga yang sangat rendah, sehingga meminimalkan beban pembayaran bagi peminjam. Hal ini memungkinkan individu yang berpenghasilan rendah atau kelompok yang

rentan secara ekonomi untuk mendapatkan modal usaha, memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau mengatasi krisis keuangan. Dengan adanya akses terhadap pembiayaan yang terjangkau, individu atau kelompok tersebut memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kedelapan, inflasi. Secara umum, akad qardh tidak secara langsung berpengaruh terhadap inflasi karena tidak melibatkan mekanisme bunga yang dapat memicu peningkatan harga secara umum. Namun, dalam praktiknya, ketika akad qardh digunakan secara luas dan menjadi alternatif utama dalam sistem keuangan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan inflasi. Misalnya, jika jumlah uang yang tersedia dalam masyarakat meningkat secara signifikan melalui pinjaman tanpa bunga, hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mendorong kenaikan harga. Namun, dampak ini mungkin lebih terkait dengan perubahan dalam jumlah uang yang beredar dan faktor-faktor ekonomi lainnya daripada langsung berkaitan dengan akad qardh itu sendiri.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kajian Yuridis seputar Akad Qardh

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 topik penelitian seputar kajian yuridis akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah (Muneer & Khan, 2019) (Hannanong & Aris, 2018), yaitu:

Pertama, akad Qardh berdasarkan fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI adalah panduan hukum yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang merupakan otoritas di Indonesia dalam bidang keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI mengatur prinsip-prinsip dan pedoman pelaksanaan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dalam konteks akad qardh, fatwa DSN-MUI memberikan panduan tentang syarat-syarat, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan akad pinjaman (qardh) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, akad Qardh berdasarkan maqashid syariah. Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam. Dalam konteks akad qardh, maqashid syariah berperan penting dalam menentukan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar transaksi qardh sesuai dengan hukum Islam. Beberapa maqashid syariah yang relevan dalam akad qardh antara lain menjaga keadilan, mencegah riba, dan mempromosikan kemaslahatan umum.

Ketiga, akad Qardh berdasarkan hukum islam/fiqih mazhab. Hukum Islam merupakan landasan utama dalam menentukan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam akad qardh. Hukum Islam melarang praktik riba dan mendorong keadilan dalam transaksi keuangan. Dalam akad qardh, pihak yang memberikan pinjaman (muqrid) memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan (musta'riq) tanpa menentukan keuntungan tambahan (riba). Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang riba.

Keempat, akad Qardh berdasarkan peraturan OJK. OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Peraturan OJK mengatur praktik dan standar yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan, termasuk dalam transaksi keuangan berbasis syariah seperti akad qardh. Peraturan OJK menyediakan kerangka hukum yang mengatur pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan transaksi keuangan syariah, termasuk akad qardh, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

Kelima, produk Qardh beragun emas menurut surat edaran BI. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (BI), produk Qardh beragun emas adalah salah satu jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah. Dalam pembiayaan ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Nasabah akan menerima emas tersebut sebagai pembiayaan, dan mereka harus mengembalikan jumlah emas yang dipinjamkan ke bank pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, bank tidak memberikan keuntungan atau imbalan tambahan kepada nasabah, sehingga tidak ada elemen riba (bunga) dalam transaksi ini.

Keenam, konstruksi hukum pembiayaan Qardh Hasan pada Lembaga Keuangan Syariah. Pembiayaan Qardh Hasan merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam konstruksi hukumnya, Qardh Hasan adalah pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan kepada nasabah tanpa adanya persyaratan keuntungan atau imbalan tambahan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Pinjaman tersebut diberikan dengan niat kebaikan (hasan) dan kemurahan hati dari pemberi pinjaman. Nasabah diharapkan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang telah disepakati. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, Qardh Hasan merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh, konsep hukum Qardh dalam hukum Islam/fiqih. Dalam hukum Islam atau fiqih, Qardh merupakan salah satu bentuk transaksi atau akad yang digunakan dalam pembiayaan. Qardh secara sederhana dapat diartikan sebagai pinjaman atau pemberian sesuatu kepada orang lain dengan harapan pengembalian pada waktu yang ditentukan. Konsep hukum Qardh didasarkan pada prinsip keadilan, tolong-menolong, dan ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam. Dalam Qardh, pihak yang memberikan pinjaman diharapkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan tambahan atau keuntungan dari pinjaman tersebut.

Kedelapan, hukum pengambilan manfaat akad Qardh terhadap praktek arisan uang. Dalam hukum Islam, pengambilan manfaat akad Qardh (peminjaman) pada praktek arisan uang memiliki beberapa perspektif yang perlu diperhatikan. Secara umum, praktek arisan uang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Qardh, karena dalam arisan uang terdapat unsur keuntungan (imbalan tambahan) yang didapatkan oleh peserta arisan secara bergantian. Hal ini dapat dikategorikan sebagai riba (bunga) dalam Islam, karena peserta arisan mendapatkan manfaat tambahan tanpa memberikan kontribusi atau melakukan kerja yang setara. Oleh karena itu, praktek arisan uang biasanya tidak dianjurkan dalam hukum Islam. Namun, setiap situasi perlu dinilai secara kontekstual dan berdasarkan otoritas keagamaan yang relevan untuk mendapatkan keputusan yang lebih akurat.

Kesembilan, fatwa DSN-MUI dalam akad Qardh menurut fiqih mazhab. Fatwa DSN-MUI dalam konteks akad Qardh, yang merupakan suatu perjanjian pinjaman dalam hukum Islam, mengacu pada panduan dan penjelasan hukum yang diberikan oleh DSN-MUI. Menurut fiqih (ilmu hukum Islam) dari mazhab-mazhab yang berbeda, termasuk Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, akad Qardh adalah perjanjian pinjaman di mana pihak yang meminjam (muqtarid) diberikan harta oleh pihak yang meminjamkan (muqtaridu). Harta tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan tidak ada tambahan (tambah) atau imbalan dalam bentuk bunga. Fatwa DSN-MUI dalam akad Qardh umumnya mengonfirmasi bahwa praktik Qardh yang tidak melibatkan tambahan atau imbalan dalam bentuk bunga adalah sesuai dengan

prinsip-prinsip fiqih mazhab-mazhab tersebut. Fatwa tersebut memberikan panduan bagi masyarakat Muslim di Indonesia tentang tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad Qardh sesuai dengan ajaran Islam.

Kesepuluh, wanprestasi akad Qardh menurut putusan pengadilan tinggi agama. Wanprestasi dalam konteks akad Qardh mengacu pada pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi Agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan di Indonesia yang memiliki yurisdiksi terhadap perkara-perkara hukum agama, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan akad Qardh. Jika terdapat wanprestasi dalam akad Qardh, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam kasus wanprestasi akad Qardh akan menentukan apakah pelanggaran yang terjadi memenuhi syarat-syarat hukum untuk dianggap sebagai wanprestasi. Konsekuensi hukum yang mungkin dijatuhkan oleh pengadilan agama terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam akad Qardh dapat berupa kewajiban untuk mengembalikan pinjaman secara penuh, membayar denda atau kerugian yang ditetapkan oleh pengadilan, atau sanksi lain sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan agama. Penting untuk dicatat bahwa putusan pengadilan dalam setiap kasus wanprestasi akad Qardh dapat bervariasi tergantung pada fakta dan hukum yang ada dalam masing-masing kasus tersebut.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Upaya Pengembangan Akad Qardh

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 4 topik penelitian seputar upaya pengembangan akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu:

Pertama, strategi peningkatan profit bisnis akad Qardh. Strategi peningkatan profit bisnis akad Qardh adalah langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan keuntungan dalam model bisnis akad Qardh. Akad Qardh adalah bentuk pembiayaan syariah di mana pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman tanpa membebankan bunga. Strategi peningkatan profit dalam konteks ini mungkin melibatkan berbagai pendekatan, seperti meningkatkan volume peminjaman, mengoptimalkan penggunaan modal, mengurangi risiko kredit, memperluas jangkauan pasar, atau mengembangkan produk-produk terkait akad Qardh.

Kedua, promosi produk akad Qardh Hasan. Promosi produk akad Qardh Hasan merujuk pada upaya untuk memasarkan dan mempromosikan produk yang menggunakan akad Qardh Hasan. Akad Qardh Hasan adalah salah satu bentuk akad Qardh dalam sistem keuangan syariah di mana pihak peminjam diminta untuk mengembalikan pinjaman tanpa tambahan biaya atau imbalan kepada pemberi pinjaman. Promosi produk ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran pemasaran seperti iklan, pameran, kampanye media sosial, atau melalui mitra bisnis yang relevan.

Ketiga, *hybrid contracts* pada produk Qardh beragun emas. *Hybrid contracts* pada produk Qardh beragun emas merujuk pada penggabungan atau kombinasi antara akad Qardh (pinjaman tanpa bunga) dan kontrak lain yang berkaitan dengan emas. Dalam konteks ini, produk Qardh beragun emas adalah suatu bentuk pembiayaan syariah di mana emas digunakan sebagai jaminan atau agunan. *Hybrid contracts* pada produk ini mungkin mencakup

elemen-elemen seperti akad jual beli, akad sewa, atau akad bagi hasil yang dikombinasikan dengan akad Qardh dalam satu produk.

Keempat, penguatan sektor mikro terhadap pembiayaan Qardh. Penguatan sektor mikro terhadap pembiayaan Qardh merujuk pada upaya untuk memperkuat dukungan dan pengembangan pembiayaan Qardh di sektor mikro. Dalam konteks ini, sektor mikro mencakup usaha kecil dan mikro yang membutuhkan akses ke pembiayaan yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Penguatan ini dapat melibatkan langkah-langkah seperti pelatihan dan pendidikan bagi para pelaku usaha mikro, penyediaan akses ke jaringan permodalan, pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan sektor mikro, serta peningkatan kesadaran mengenai manfaat dan prosedur pembiayaan Qardh di kalangan pelaku usaha mikro.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Persepsi Masyarakat pada Akad Qardh

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 2 topik penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

Pertama, persepsi kyai dan tokoh NU terhadap akad Qardh. Persepsi kyai dan tokoh NU terhadap akad Qardh. Mereka melihat akad Qardh sebagai bentuk kedermawanan dan solidaritas sosial yang membantu masyarakat tanpa melibatkan praktik riba atau bunga.

Kedua, kepedulian masyarakat untuk berakad Qardh. Kepedulian masyarakat untuk berakad Qardh bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti akses ke institusi keuangan formal, kondisi ekonomi, dan pemahaman agama. Beberapa masyarakat tertarik berakad Qardh karena ingin menghindari praktik riba dan bunga yang bertentangan dengan prinsip agama mereka. Norma sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi kepedulian masyarakat untuk berakad Qardh. Kepedulian ini dapat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap Qardh, ketersediaan alternatif lain, dan regulasi pemerintah terkait.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat terhadap Akad Qardh

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 5 topik penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

Pertama, religiusitas/kesyariahan. Religiusitas atau kesyariahan masyarakat dapat menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi minat mereka terhadap Akad Qardh. Jika masyarakat memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran agama dan mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, mereka cenderung lebih tertarik dan termotivasi untuk menggunakan Akad Qardh sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Kedua, produk. Kualitas dan keberagaman produk yang ditawarkan melalui Akad Qardh dapat mempengaruhi minat masyarakat. Jika produk-produk yang ditawarkan relevan dengan kebutuhan dan keinginan mereka, serta memberikan nilai tambah yang jelas, masyarakat cenderung lebih tertarik untuk menggunakan Akad Qardh sebagai sumber pembiayaan.

Ketiga, lokasi. Faktor lokasi juga bisa memengaruhi minat masyarakat terhadap Akad Qardh. Jika lembaga keuangan atau penyedia Akad Qardh terdekat berada dalam jangkauan yang mudah, masyarakat akan lebih mungkin untuk mempertimbangkan dan memanfaatkan layanan tersebut. Kemudahan akses dan kenyamanan dalam bertransaksi dapat menjadi pertimbangan penting bagi minat masyarakat.

Keempat, promosi. Upaya promosi yang efektif dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap Akad Qardh. Jika informasi mengenai manfaat dan keunggulan Akad Qardh disampaikan secara jelas dan menarik, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk tersebut. Promosi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu mereka mengenali nilai-nilai yang ditawarkan oleh Akad Qardh.

Kelima, pelayanan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau penyedia Akad Qardh juga dapat mempengaruhi minat masyarakat. Pelayanan yang ramah, profesional, dan efisien akan memberikan pengalaman positif bagi masyarakat. Jika masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, mereka cenderung lebih mungkin untuk memilih Akad Qardh sebagai pilihan pembiayaan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-isu Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Qardh

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 13 topik penelitian seputar isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah (Rahmawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

Pertama, akad Qardh dalam teori dan realita. Dalam teori, akad Qardh dianggap sebagai akad yang sederhana dan mudah dilaksanakan, di mana pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang atau barang kepada penerima pinjaman, yang harus dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati tanpa ada tambahan manfaat (*riba*). Namun, dalam realitasnya, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad Qardh. Misalnya, penting untuk menetapkan syarat-syarat yang jelas mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, dalam praktiknya, akad Qardh seringkali digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana tanpa bunga, seperti pembiayaan konsumtif atau modal usaha.

Kedua, penyelesaian sengketa dalam akad Qardh. Dalam akad Qardh, sengketa dapat timbul antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terkait pelaksanaan akad atau pengembalian pinjaman. Untuk penyelesaian sengketa dalam akad Qardh, umumnya dicoba untuk mencapai musyawarah (*mufakat*) antara kedua belah pihak. Tujuannya adalah mencari solusi yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Jika musyawarah tidak berhasil, maka pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan syariah. Arbitrase biasanya dilakukan dengan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa di hadapan arbiter atau lembaga arbitrase yang independen. Sedangkan pengadilan syariah adalah forum penyelesaian sengketa yang mengacu pada hukum syariah dan dijalankan oleh hakim syariah yang mempunyai wewenang dalam masalah keuangan syariah.

Ketiga, problematika pelaksanaan pembiayaan Rahn dengan akad Qardh. Pembiayaan Rahn merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem

keuangan syariah yang menggunakan jaminan sebagai pengganti bunga. Dalam konteks akad Qardh, pembiayaan Rahn seringkali menghadapi beberapa problematika dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah yang muncul adalah penentuan nilai jaminan (rahn) yang dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan. Penilaian yang tidak tepat atau adanya penurunan nilai jaminan selama masa pembiayaan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara nilai pembiayaan dan nilai jaminan. Selain itu, masalah lain yang mungkin timbul adalah terkait dengan pengelolaan jaminan (rahn) selama masa pembiayaan. Pihak yang memberikan pembiayaan perlu memastikan bahwa jaminan tetap terjaga dan diasuransikan (jika diperlukan) agar risiko kerugian dapat diminimalisir.

Keempat, prinsip kehati-hatian dalam akad Qardh. Prinsip kehati-hatian (prinsip of prudence) dalam akad Qardh mengacu pada kewajiban pihak-pihak yang terlibat untuk berhati-hati dan berpikir matang sebelum melakukan transaksi pinjaman. Prinsip ini menekankan pentingnya penilaian risiko dan pemahaman terhadap kondisi keuangan serta kapasitas pembayaran penerima pinjaman. Dalam akad Qardh, pemberi pinjaman diharapkan untuk melakukan penilaian kelayakan penerima pinjaman sebelum memberikan pinjaman. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap kemampuan penerima pinjaman untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Penerima pinjaman juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mampu melaksanakan kewajiban pengembalian pinjaman dengan tepat waktu.

Kelima, prinsip ta'awun dalam akad Qardh di Lembaga Keuangan Syariah. Prinsip ta'awun mengacu pada konsep saling tolong-menolong dan kerjasama dalam Islam. Dalam konteks akad Qardh di lembaga keuangan syariah, prinsip ini mengarah pada semangat saling membantu antara pemberi pinjaman (muqarrij) dan penerima pinjaman (mustaqir). Prinsip ta'awun ini memastikan bahwa akad Qardh dilakukan dengan niat baik dan semangat saling membantu, di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan tambahan atau bunga.

Keenam, akad Qardh sebagai akad *tabarru'*. Akad Qardh merupakan salah satu jenis akad *tabarru'* dalam keuangan syariah. *Tabarru'* merujuk pada prinsip pemberian sukarela dan keikhlasan dalam memberikan manfaat atau sumbangan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan yang setara. Dalam akad Qardh, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan. Akad ini didasarkan pada niat kebaikan dan saling membantu di antara umat Muslim.

Ketujuh, metode penyisihan piutang tak tertagih pada produk Qardh. Dalam konteks produk Qardh di lembaga keuangan syariah, terdapat kemungkinan adanya piutang yang tak tertagih atau sulit untuk dikembalikan oleh penerima pinjaman. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah melaksanakan metode penyisihan piutang tak tertagih sebagai langkah pencegahan. Metode ini melibatkan pembentukan cadangan atau provisi dalam laporan keuangan untuk mengatasi risiko piutang tak tertagih. Cadangan ini digunakan untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat piutang yang tidak dapat dipulihkan.

Kedelapan, perlindungan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman Qardh. Perlindungan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman Qardh diberikan oleh hukum syariah. Hukum syariah menyediakan kerangka kerja dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun dan

melaksanakan perjanjian pinjaman Qardh. Prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, keabsahan, dan kepatuhan kepada aturan Islam menjadi dasar untuk memastikan pelaksanaan perjanjian Qardh yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jika terjadi perselisihan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian Qardh, pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga pengadilan yang mengacu pada hukum syariah.

Kesembilan, pengebalian pinjaman Qardh di Lembaga Keuangan Syariah. Pada prinsipnya, Qardh adalah pemberian pinjaman dengan syarat pengembalian jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan bunga. Dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah, pengebalian pinjaman Qardh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara pemberi pinjaman (Lembaga Keuangan Syariah) dan penerima pinjaman. Biasanya, Lembaga Keuangan Syariah akan menentukan jangka waktu dan mekanisme pembayaran pinjaman Qardh, yang dapat berupa cicilan atau pembayaran lump sum. Penerima pinjaman diharapkan untuk mematuhi perjanjian dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kesepuluh, perbedaan tabungan wadi'ah dan Qardh. Tabungan wadi'ah adalah salah satu produk keuangan syariah di mana nasabah menyetor dana pada bank atau lembaga keuangan syariah untuk dijaga dan dipelihara dengan aman. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh dana setoran kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah sebagai pemilik dana tidak berhak atas keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut. Qardh, di sisi lain, adalah bentuk pinjaman di mana pihak yang membutuhkan dapat meminjam uang dari lembaga keuangan syariah atau pihak lain dengan kewajiban mengembalikan jumlah pokok pinjaman yang diberikan tanpa tambahan bunga. Dalam Qardh, pihak yang memberi pinjaman tidak mengharapkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Perbedaan utama antara tabungan wadi'ah dan Qardh terletak pada hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Pada tabungan wadi'ah, nasabah sebagai pemilik dana memiliki hak untuk mengembalikan dana setoran secara utuh, sementara pada Qardh, penerima pinjaman memiliki kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman yang diberikan. Selain itu, pada tabungan wadi'ah, bank bertindak sebagai pengelola dana dan dapat memanfaatkannya untuk kegiatan investasi syariah, sementara dalam Qardh, pihak yang memberi pinjaman tidak berhak atas keuntungan dari pinjaman tersebut.

Kesebelas, perbedaan akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dalam permasalahan akad pembelian barang. Wakalah bil Ujrah adalah suatu bentuk akad wakalah (perwalian) di mana pihak yang membutuhkan jasa melakukan perjanjian dengan wakil untuk melakukan tindakan tertentu dengan imbalan fee atau honorarium. Dalam konteks permasalahan akad pembelian barang, Wakalah bil Ujrah dapat digunakan ketika seorang individu ingin membeli barang namun tidak dapat melakukannya secara langsung. Individu tersebut dapat mengajukan permintaan kepada wakil untuk melakukan pembelian barang atas namanya dengan imbalan fee atau honorarium yang telah disepakati sebelumnya. Di sisi lain, Qardh adalah pinjaman tanpa bunga di mana penerima pinjaman bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang diberikan. Dalam konteks pembelian barang, Qardh tidak terkait secara langsung dengan akad pembelian barang, karena Qardh hanya berhubungan dengan pemberian pinjaman uang tanpa adanya tambahan bunga.

Kedua belas, pemanfaatan tanah sebagai jaminan praktik Qardh. Dalam praktik Qardh, tanah dapat digunakan sebagai jaminan atau agunan untuk pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau pihak lain. Jika penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian, maka pemberi pinjaman memiliki hak untuk mengambil kepemilikan atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan jaminan atau agunan dalam praktik Qardh dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan dan kebijakan lembaga keuangan syariah yang memberikan pinjaman. Praktik pemanfaatan tanah sebagai jaminan dalam Qardh harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur aspek keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Ketiga belas, peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pelaksanaan akad Qardh. Dalam konteks pembuatan akta perjanjian pelaksanaan akad Qardh, peran notaris dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan praktik hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Secara umum, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta perjanjian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris dapat membantu dalam proses pembuatan akta perjanjian pelaksanaan akad Qardh dengan memastikan bahwa persyaratan hukum terpenuhi, termasuk identitas pihak-pihak yang terlibat, kesepakatan yang sah, dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan. Notaris juga dapat menyediakan saksi yang diperlukan untuk memvalidasi perjanjian tersebut. Penting untuk dicatat bahwa peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pelaksanaan akad Qardh dapat bervariasi tergantung pada praktek hukum di masing-masing negara atau yurisdiksi (Budianto & Dewi, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar akad Qardh pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapan akad Qardh; (2) Pengaruh akad Qardh; (3) Kajian yuridis pada akad Qardh; (4) Upaya pengembangan akad Qardh; (5) Persepsi masyarakat pada akad Qardh; (6) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap akad Qardh; dan (7) Isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Qardh.

Daftar Pustaka

- Aderemi, A. M., & Ishak, M. S. I. Bin. (2020). Crowdfunding as an Alternative Mode of Financing for Micro and Small Enterprises: A Proposed Qard-al-Hasan Contract. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, Vol 3 (2020): IJIEF Vol 3(SI), Special Issue: Islamic Social Finance and Ethics, 95–118.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/8968/5608>
- Arifin, R., & Busriadi, B. (2020). Analysis of Customer Preference Factors for Qardh and Murabahah Products at Bank BRI Syariah of Bungo Regency. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, Vol 5, No 1 (2020), 52–73.
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/1492/911>
- Buana, M. T. L., & Halim, S. (2020). Implementation Of Social Function With Qardh Contract At Bank Devisa Syariah In Indonesia. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol 13, No 2 (2020), 297–

306.

<https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/profita.v13i2.012/pdf>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Hannanong, I., & Aris, A. (2018). AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 171–182. <http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/617>
- Maulana, D. R., Ruchjana, E. T., & Nurdiansyah, D. H. (2020). THE EFFECT OF PROFIT SHARING FINANCING AND QARDH FINANCING ON NET PROFIT SHARIA BANK IN INDONESIA. *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, Vol 8, No 2 (2020): El Dinar*, 147–158. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/10325/pdf>
- Muin, A. (2019). NOTARY ROLE IN MAKING AGREEMENT DEED AKAD QARD IMPLEMENTATION AND FINANCING IN IJARAH IN HAJJ BAILOUT BANK SYARIAH MANDIRI (PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PELAKSANAAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH M. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol 5 No 1, March (2019): Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 19–30. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/92/57
- Muneer, F., & Khan, F. (2019). QARD-AL-HASSAN AS A TOOL FOR POVERTY ALLEVIATION: A CASE STUDY OF THE FAEL KHAIR WAQF PROGRAM IN BANGLADESH. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol 5 No 4 (2019)*, 829–848. <http://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/1100/788>
- Mutawali, M. (2021). The Effect of Murabahah, Ijarah and Qardh Receivables on Total Assets at Bank Syariah Mandiri Period 2011–2019. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol 9 No 1 (2021): Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 125–134. <https://jurnal.dim-unpas.web.id/index.php/JIMK/article/view/105/145>
- Rahmatullah, R. (2020). Legal Protection in The Implementation of Akad Qardh. *Alhurriyah, Vol 5, No 1 (2020): Januari-Juni 2020*, 34–48. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/download/SuppFile/2332/921>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional:*

studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>

Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Subkhi, S. (2020). Implementation of Hajj with Bailout Funds with the Al Qardh Agreement. *Law Development Journal, Vol 2, No 1 (2020): March 2020*, 11–19. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11397/4447>

Yuliani, T. (2020). RESOLUTION OF TORT DISPUTES IN THE IMPLEMENTATION OF AKAD AL-QARDH IN SHARIA BANKING. *Journal of Islamic Business and Economic Review (JIBER), Vol 3, No 2 (2020): July, 2020*, 93–100. <https://journal.stebilampung.ac.id/index.php/jiber/article/downloadSuppFile/123/23>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>